

EDN NNVWCZ

DOI 10.5281/zenodo.14184786

УДК 633.36/.37(477.75)

Пташник О. П., Кулинич Р. А.

**ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ (*LATHYRUS SATIVUS* L.)
В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ КРЫМА**

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. В работе отображены результаты оценки сортов чины посевной (*Lathyrus sativus* L.) на черноземе южном слабогумусированном при контрастных гидротермических условиях. Сортовой состав представлен отечественными районированными по Северо-Кавказскому региону сортами: Жемчужина, Мраморная, Елена, Рачейка селекции ФГБНУ «РосНИИСК «Россорго» и Славянка ФГБНУ «ФНЦ ЗБКК». Цель исследований – сравнительная оценка сортов по основным параметрам продуктивности и выделение сортов с комплексом хозяйственно ценных признаков для внедрения в сельскохозяйственное производство Республики Крым. Исследования проводили на опытном поле ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2020–2022 гг. по общепринятым методикам. Посев осуществляли в ранневесенний период селекционной сеялкой СКС-6-10. Площадь делянки 25 м², повторность четырехкратная. Размещение делянок систематическое со смещением в четыре яруса. Предшественник – пшеница озимая. В ходе проведенных исследований изучены основные биометрические параметры сортов чины в условиях степного Крыма. Так, высота растений была на уровне 64,3–74,7 см, высота прикрепления нижнего боба – 26,3–31,2 см, общая кустистость – 4,8–5,4 ветвей/растение. Также по сортам установлены основные составляющие структуры урожая зерновой части растений: число бобов с одного растения находилось в пределах 19,3–22,4 шт., вариация числа семян в бобе составила 1,05–2,00 шт., число семян с растения – от 20 до 37 шт., масса семян с растения – 4,91–7,59 г. Самые высокие показатели семенной продуктивности отмечены на сортах Жемчужина (7,59 г) и Елена (6,95 г). Урожайность сортов зависела от условий года. В засушливом 2020 г. урожайность была на уровне 1,24–1,62 т/га, в 2021 г. – в пределах 1,46–1,79 т/га, а в 2022 г. – 1,96–2,27 т/га. За три года исследований самой высокой урожайностью (1,81 т/га) отличались сорта Елена и Славянка.

Ключевые слова: чина посевная (*Lathyrus sativus* L.), сорт, продуктивность, оценка, структура урожая, признаки, условия произрастания.

Для цитирования: Пташник О. П., Кулинич Р. А. Продуктивность сортов чины посевной (*Lathyrus sativus* L.) в аридных условиях Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 209–215. EDN: NNVWCZ. DOI: 10.5281/zenodo.14184786.

For citation: Ptashnik O. P., Kulinich R. A. Productivity of *Lathyrus sativus* L. varieties in the arid conditions of the Crimean Peninsula // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. . 209–215. EDN: NNVWCZ. DOI: 10.5281/zenodo.14184786.

Введение

Чина посевная (*Lathyrus sativus* L.) – культура малораспространенная. В мире ее выращивают на площади 1,5 млн га, ежегодный сбор продукции составляет 1,2 млн т. Издавна ее культивируют в Юго-Восточной Азии и в Северной Африке. Наибольшие площади находятся в Индии (около 500 тыс. га), Испании, Италии и Португалии (около 300 тыс. га). В последнее десятилетие уделяется внимание чине и

в Австралии [1, 2]. Основными районами возделывания этой культуры в Российской Федерации являются полужасушливые зоны южных и юго-восточных степей: Башкирия, Татарстан, Среднее Поволжье, засушливые районы Ростовской, Воронежской и других областей, а также Краснодарский и Ставропольский края. В России ее посевы не учитываются отдельно от других зернобобовых, поэтому точные данные по площадям возделывания этой культуры отсутствуют (около 100 тыс. га) [3, 4].

Хозяйственное значение чины посевной обусловлено ее высокой солевыносливостью, засухоустойчивостью, урожайностью и толерантностью к вредителям и болезням [5, 6]. Культуру возделывают или на зерно, которое используется в качестве пищевого высокобелкового продукта, или как кормовое растение, дающее прекрасный корм (зерно, сено, солома). Продукцию чины (зерно) используют в технических целях для приготовления пластмассы, казеина, тканей и в медицине с лечебными целями. В земледелии она выступает как сидерат – зеленое удобрение [7].

Низкая популярность чины посевной в сельскохозяйственном производстве РФ объясняется недостаточным количеством исследований и информации по этой культуре. На сегодняшний день имеются высокоурожайные с оптимальным биохимическим составом, экологически толерантные сорта, которые способны занять более обширные посевные площади в РФ, в частности в Республике Крым [8, 9].

Цель исследований – изучение сортов чины посевной (*Lathyrus sativus* L.) в засушливых условиях Крыма.

В задачи работы входила сравнительная оценка основных параметров продуктивности сортов и выделение наиболее перспективных для дальнейшего внедрения в сельскохозяйственное производство Республики Крым.

Материалы и методы исследований

Экспериментальную работу по изучению продуктивности сортов чины посевной проводили на протяжении трех лет (2020–2022 гг.) в полевых условиях на опытном поле отдела интродукций и технологий в полеводстве и животноводстве ФГБУН «НИИСХ Крыма» (с. Клепинино Красногвардейского района Республики Крым).

Климат района опытного участка – степной, умеренно холодный, полусухой, континентальный, с большими годовыми и суточными колебаниями температуры. Среднегодовая температура воздуха составляет 9,8–11,4 °С. Годовая сумма осадков в период с температурой выше 10 °С составляет 192–235 мм. Гидротермический коэффициент за вегетационный период чины (конец марта – конец июля) по годам исследований составил: 2020 г. – 0,70; 2021 г. – 1,30 и 2022 г. – 1,44. Почвы опытного участка представлены южными слабогумусированными черноземами на желто-бурых лессовидных легких глинах, количество гумуса 2,29 % (по Тюрину).

Материалом для исследования послужили сорта чины посевной (*Lathyrus sativus* L.) отечественной селекции, районированные по Северо-Кавказскому региону: Жемчужина, Мраморная, Елена, Рачейка селекции ФГБНУ «РосНИИСХ «Россорго» и Славянка ФГБНУ «ФНЦ ЗБКК».

Исследования проводили согласно методике полевого опыта и методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [11, 12]. Посев опытных делянок с учетной площадью 25 м² в четырехкратной повторности проводился в ранневесенние оптимальные для региона сроки. Размещение делянок – систематическое со смещением. Предшественник – пшеница озимая. Агротехника в опыте: основная обработка почвы – осенняя вспашка на глубину 25 см, ранневесеннее выравнивание пахоты тяжелым культиватором КПС-КПЭ-7,1 и

предпосевная культивация КПС-4. Посев – селекционной сеялкой СКС-6-10 при норме высева 1,2 млн всхожих семян на гектар (200–260 кг/га), глубина заделки семян 6–8 см, прикатывание посева катками ККШ-3-6. Уход за посевом заключался в двухразовом бороновании всходов агрегатом БРН-5,8 (как прием борьбы с сорной растительностью и удаление почвенной корки). Уборку проводили при физиологической спелости растений (90 % созревших бобов) прямым комбайнированием малогабаритным комбайном «КС-1». Статистическую обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного анализа [10].

Результаты и их обсуждение

Величина урожая культуры в значительной степени зависит от показателей компонентов структуры урожая. Нами изучена семенная продуктивность и ее структура у сортов чины посевной при возделывании в степном Крыму. У изучаемых сортов число бобов на растении по годам варьировало от 18,2 шт. у сорта Елена до 25,9 шт. у сорта Славянка (таблица 1). В среднем за годы изучения этот показатель варьировал от 19,3 до 22,4 шт.

Таблица 1 – Продуктивность сортов чины посевной

Сорт	Количество бобов, шт./раст.				Масса семян с растения, г				Масса 1000 семян, (среднее 2020–2022 гг.), г
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	среднее	2020 г.	2021 г.	2022 г.	среднее	
Мраморная	18,9	19,2	29,2	22,4	4,20	6,21	5,38	5,26	168
Жемчужина	18,4	20,0	23,0	20,2	5,00	7,80	9,96	7,59	210
Елена	18,2	19,9	20,8	20,1	4,43	7,81	8,62	6,95	226
Рачейка	18,5	19,0	21,9	19,3	5,48	6,62	6,44	6,18	212
Славянка	18,6	19,8	25,9	21,9	5,47	7,60	6,16	6,41	236
Среднее по опыту	18,0	19,6	24,5	21,0	4,92	7,21	7,31	6,48	210
НСР ₀₅	0,60	0,75	0,87	1,74	0,42	0,52	1,10	0,73	6,55

Отмечено, что больше всего бобов завязалось в 2022 г., наименьшее – в 2020 г. В засушливом 2020 г. число бобов на растении снизилось в среднем на 1,6 боба (8,2 %) по сравнению с 2021 г. и на 6,5 боба (26,5 %) – с 2022 г. Вариация данных по сортам составила 7,33 %. Наибольший показатель количества бобов (21,9 шт.) отмечен у сорта Славянка.

Вариация массы семян с одного растения в 2020 г. составила 4,20 г у сорта Мраморная и 5,00 г у сорта Жемчужина. В 2021 г. этот показатель был на уровне 6,21–7,81 г, 2022 г. – 5,38–9,96 г. В засушливом 2020 г. продуктивность растений чины была на 31,7–32,7 % ниже по сравнению с более благоприятными по влагообеспеченности 2021 и 2022 гг. За годы исследований наибольшая семенная продуктивность отмечена у сортов Жемчужина (7,59 г) и Елена (6,95 г).

Масса 1000 семян является одним из важных признаков и значимым элементом структуры урожая, от которой зависит урожайность и технологические свойства [13]. В условиях Крыма этот показатель был неустойчивым и по сортам отличался, вариация данных составила 10,43 %. Наибольшая масса 1000 семян отмечена у сорта Славянка (236 г), наименьшая – у сорта Мраморная (168 г).

Высота растения, высота прикрепления нижнего боба и кустистость являются важными морфологическими признаками, характеризующими растение. От этих величин зависит степень полегания посева и качество уборки урожая, таким образом, определяется технологичность сорта и пригодность к механизированной уборке. За годы исследований высота растений чины находилась в пределах от 64,3

см (Славянка) до 74,7 см (Мраморная), отличающихся достоверной разностью по сравнению с другими сортами (таблица 2). Высота прикрепления нижнего боба была в пределах 26,3–31,2 см, самый низкий показатель это признака наблюдался у сорта Славянка, но для механизированной уборки этой высоты достаточно. По кустистости (количество ветвей на растении) особого различия между сортами не наблюдалось, показатели находились в пределах 4,8–5,4 ветвей на растение (вариация данных 11,1 %).

Таблица 2 – Биометрические показатели растений сортов чины посевной (среднее 2020–2022 гг.)

Сорт	Высота растения, см	Высота прикрепления нижнего боба, см	Общая кустистость, ветвей/растение, шт.
Мраморная	74,7	31,2	5,2
Жемчужина	67,7	28,0	5,4
Елена	64,5	28,0	4,8
Рачейка	69,5	29,6	5,1
Славянка	64,3	26,3	4,9
Среднее по опыту	68,2	28,6	5,1
НСР ₀₅	5,39	4,06	1,10

На основании полученных данных по морфометрическим показателям можно сделать вывод, что все изучаемые сорта чины – технологичны: имеют сжатую форму куста, устойчивые к полеганию, с высоким прикреплением нижнего боба.

Урожайность семян чины посевной за годы эксперимента варьировала в следующих пределах: в 2020 г. – 1,24–1,62 т/га, 2021 г. – 1,46–1,79 т/га, 2022 г. – 1,96–2,27 т/га (таблица 3).

В 2020 г. максимальную урожайность 1,62 т/га сформировал сорт Елена, при достоверной разнице 0,06–0,38 т/га (3,84-30,6%) по сравнению с изучаемыми сортами. В 2021 г. наибольшая урожайность отмечается на сорте Рачейка (1,79 т/га), по сравнению с другими сортами прибавка составляла 0,14–0,33 т/га.

Таблица 3 – Урожайность сортов чины посевной, т/га

Сорт	Год изучения			Средняя
	2020	2021	2022	
Мраморная	1,24	1,46	1,96	1,55
Жемчужина	1,56	1,60	2,12	1,76
Елена	1,62	1,65	2,15	1,81
Рачейка	1,36	1,79	2,12	1,76
Славянка	1,53	1,64	2,27	1,81
Среднее по опыту	1,46	1,63	2,12	1,75
НСР ₀₅	0,06	0,19	0,14	0,16

За годы исследований самый высокий урожай семян чины (2,12 т/га) получен в 2022 г., по сравнению с 2020 и 2021 гг. превышение составило 30,1 и 45,2 % соответственно. Диапазон средней урожайности по сортам за годы эксперимента был на уровне 1,96–2,27 т/га. По показателю урожайности семян выделились сорта Елена и Славянка (1,81 т/га). Самая низкая урожайность наблюдалась у сорта Мраморная.

Выводы

Почвенно-климатические условия степного Крыма являются благоприятными для формирования урожая семян чины посевной. Изучение сортового состава этой культуры позволило установить различия сортов по

морфометрическим признакам и элементам структуры урожая. Все изучаемые сорта чины пригодны для механизированной уборки, имеют сжатую форму куста (4,8–5,4 ветвей на растение), устойчивые к полеганию (высота растений 64,3–74,7 см), с высоким прикреплением нижнего боба (26,3–31,2 см). За годы исследований средняя урожайность по сортам составила 1,55–1,81 т/га. По семенной продуктивности выделяются сорта Жемчужина (7,59 г) и Елена (6,95 г), по урожайности семян – Елена и Славянка (1,81 т/га).

Выделенные сорта чины посевной с комплексом ценных признаков и высокой продуктивностью являются перспективными для внедрения в структуру посевных площадей в почвенно-климатических условиях Крымского полуострова.

Литература

1. Campbell C. G., Mehra R. B., Agrawal S. K., Chen Y. Z., Abdel Moneim A. M., Khawaja H. L. T., Yadov C. R., Tay J. U., Araya W. A. Current status and future strategy in breeding grass pea (*Lathyrus sativus*) // In book: Expanding the production and use of cool season food legumes. Current plant science and biotechnology in agriculture // Ed. by Muehlbauer F. J., Kaiser W. J. Dordrecht: Springer, 1994. P. 617–630. DOI: 10.1007/978-94-011-0798-3-37.
2. Lambein F., Travella S., Kuo H. Y., Van Montagu M., Heijde M. Grass pea (*Lathyrus sativus* L.): orphan crop, nutraceutical or just plain food? // *Planta*. 2019. No. 250 (3). P. 821–838. DOI: 10.1007/s00425-018-03084-0.
3. Шевцова Л. П., Шьюрова Н. А., Башинская О. С., Марухненко А. И. Чина посевная – ценная зернобобовая культура для условий степного засушливого Поволжья // Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования. 2018. № 13. С. 548–553.
4. Мусаев М. А., Абаев А. А. Элементы технологии возделывания чины посевной на каштановых почвах предгорного Дагестана // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Сельскохозяйственные науки. 2022. № 1 (105). С. 90–97. DOI: 10.35330/1991-6639-2022-1-105-90-97.
5. Зайцев С. А., Волков Д. П., Матюшин П. А., Бабушкин Д. Д., Бычкова В. В., Жужукин В. И. Изучение коллекционного материала чины посевной в условиях степной зоны Нижнего Поволжья // Успехи современного естествознания. 2022. № 5. С. 19–25. DOI:10.17513/use.37819.
6. Соловьева А. Е., Шеленга Т. В., Шаварда А. Л., Бурляева М. О. Сравнительный анализ диких и культурных видов чины (*Lathyrus* L.) по содержанию веществ первичного и вторичного метаболизма // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. № 23(6). С. 667–674. DOI: 10.18699/VJ19.539.
7. Донской М. М., Донская М. В., Наумкин В. П. Сорт чины Славянка // Зернобобовые и крупяные культуры. 2020. № 4(36). С. 55–59. DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11205.
8. Донская М. В., Донской М. М., Наумкин В. П. Изучение перспективных сортообразцов чины посевной по комплексу признаков // Зернобобовые и крупяные культуры. 2018. № 4(28). С. 113–120. DOI: 10.24411/2309-348X-2018-11059.
9. Зайцев С. А., Башинская О. С., Волков Д. П., Бабушкин Д. Д., Пташник О. П., Маракаева Т. В. Эколого-географическое испытание чины посевной // Успехи современного естествознания. 2023. № 2. С. 7–12. DOI: 10.17513/use.37991.
10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс. 2014. 351 с.
11. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 2019. 329 с.
12. Зайцев С. А., Кондаков К. С., Маслова Г. А., Бабушкин Д. Д., Лёвкина А. Ю. Использование методов биометрии в исследовании чины посевной // АгроЭкоИнфо. 2022. № 5. Статья № 26. DOI: 10.51419/202125503.

References

1. Campbell C. G., Mehra R. B., Agrawal S. K., Chen Y. Z., Abdel Moneim A. M., Khawaja H. L. T., Yadov C. R., Tay J. U., Araya W. A. Current status and future strategy in breeding grass pea (*Lathyrus sativus*) // In book: Expanding the production and use of cool season food legumes. Current plant science and biotechnology in agriculture // Ed. by Muehlbauer F. J., Kaiser W. J. Dordrecht: Springer, 1994. P. 617–630. DOI: 10.1007/978-94-011-0798-3-37.
2. Lambein F., Travella S., Kuo H. Y., Van Montagu M., Heijde M. Grass pea (*Lathyrus sativus* L.): orphan crop, nutraceutical or just plain food? // *Planta*. 2019. No. 250 (3). P. 821–838. DOI: 10.1007/s00425-018-03084-0.

3. Shevtsova L. P., Shyurova N. A., Bashinskaya O. S., Marukhnenko A. I. Grass pea – valuable leguminous crop for steppe arid Volga region // New and non-traditional plants and prospects for their use. 2018. No. 13. P. 548–553.
4. Musaev M. A., Abaev A. A. Elements of the technology of cultivation of the chickling vetch on chestnut soils of the Foothill Dagestan // News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of RAS. 2022. No. 1 (105). P. 90–97. DOI: 10.35330/1991-6639-2022-1-105-90-97.
5. Zaytsev S. A., Volkov D. P., Matyushin P. A., Babushkin D. D., Bychkova V. V., Zhuzhukin V. I. Study of collection material of grass pea in the Lower Volga steppe zone // Advances in Current Natural Sciences. 2022. No. 5. P. 19–25. DOI:10.17513/use.37819.
6. Solovyeva A. E., Shelenga T. V., Shavarda A. L., Burlyayeva M. O. Comparative analysis of wild and cultivated *Lathyrus* L. spp. according to their primary and secondary metabolite contents // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektzii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. No. 23(6). P. 667-674. DOI: 10.18699/VJ19.539.
7. Donskoy M. M., Donskaya M. V., Naumkin V. P. Grass pea variety Slavyanka // Legumes and Groat Crops. 2020. No. 4(36). P.55–59. DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11205.
8. Donskaya M. V., Donskoy M. M., Naumkin V. P. The study of promising varieties of Indian pea by the complex of signs // Legumes and Groat Crops. 2018. No. 4(28). P.113–120. DOI: 10.24411/23093–348X–2018–11059.
9. Zaytsev S. A., Bashinskaya O. S., Volkov D. P., Babushkin D. D., Ptashnik O. P., Marakaeva T. V. Ecological and geographical testing of the seed // Advances in Current Natural Sciences. 2023. No. 2. P. 7–12. DOI: 10.17513/use.37991.
10. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alyans, 2014. 351 p.
11. Methods of the State variety testing of agricultural crops. Moscow, 2019. 329 p.
12. Zaitsev S. A., Kondakov K. S., Maslova G. A., Babushkin D. D., Levkina A. Yu. The use of biometric methods in the study of the grass pea // AgroEcoInfo. 2022. No. 5. Art. No. 26. DOI: 10.51419/202125503.

UDC 633.36/.37 (477.75)

Ptashnik O. P., Kulinich R. A.

PRODUCTIVITY OF *LATHYRUS SATIVUS* L. VARIETIES IN THE ARID CONDITIONS OF THE CRIMEAN PENINSULA

*This article presents the results of an evaluation of some grass pea (*Lathyrus sativus* L.) varieties on southern low-humus chernozem under contrasting hydrothermal (dry and wet) weather conditions. All varieties used in this work have been bred domestically and approved for use in the North Caucasus region. We evaluated the following varieties: ‘Zhemchuzhina’, ‘Mramornaya’, ‘Elena’, ‘Racheika’ (originator – Russian Research and Design Technological Institute of Sorghum and Maize “Rossorgo”) and ‘Slavyanka’ (originator – Federal Scientific Center of Legumes and Groat Crops). The purpose of the study – comparative evaluation of varieties on the main parameters of productivity and selection the most promising ones with a complex of economically valuable traits for introduction into agricultural production of the Republic of Crimea. All studies and observations were conducted in 2020–2022 at the experimental field of the Research Institute of Agriculture of Crimea in accordance with the generally accepted methods. *Lathyrus sativus* was sown in the early spring with a plot seeder SKS-6-10. Square of the experimental plots – 25 m², four-fold replication, position of the variants – systematic with displacement by four tiers. Preceding crop – winter wheat. During the research, the main biometric parameters of the *L. sativus* varieties cultivated in the steppe Crimea were determined. They included plant height (64.3–74.7 cm), lower bean attachment height (26.3–31.2 cm) and total bushiness (4.9–5.2 stems/plant). The main yield structure components were identified and defined. The number of beans per plant varied from 19.3 to 22.4; the number of seeds per bean – from 1.05 to 2.00; the number of seeds per plant – from 20 to 37; plant productivity (seed weight per plant) – from 4.91 to 7.59 g. The highest seed weight per plant was observed in the varieties ‘Zhemchuzhina’*

and 'Elena', with values of 7.59 and 6.95 g, respectively. Yields of the varieties depended on the conditions of the year. In 2020 (drought year), the yields ranged from 1.24 to 1.62 t/ha; in 2021 – between 1.46 and 1.79 t/ha; in 2022 – reached 1.96–2.27 t/ha. On average for three years of research, the highest yield (1.81 t/ha) was obtained on varieties 'Elena' and 'Slavyanka'.

Keywords: grass pea (*Lathyrus sativus* L.), cultivar, productivity, evaluation, yield structure, signs, growth conditions.

Пташник Ольга Павловна, старший научный сотрудник лаборатории семеноводства и изучения новых генотипов Отдела интродукций и технологий в полеводстве и животноводстве ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ptashnik_61@mail.ru.

Кулинич Роман Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией семеноводства и изучения новых генотипов Отдела интродукций и технологий в полеводстве и животноводстве ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kulinich_r@niishk.site

Ptashnik Olga Pavlovna, senior researcher, Laboratory of seed growing and strain investigation of new genotypes, Department of introductions and technologies in agriculture and livestock farming, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: ptashnik_61@mail.ru.

Kulinich Roman Alekseevich, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of seed growing and strain investigation of new genotypes, Department of introductions and technologies in agriculture and livestock farming, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: kulinich_r@niishk.site.

Работа выполнена в рамках государственного задания № FNZW-2022-0001 – «Разработать инновационные подходы управления продукционным процессом сельскохозяйственных культур и оценить генетический потенциал новых сортов и селекционных номеров в аридных условиях Крыма»

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 17.09.2024.

Дата принятия к печати – 04.10.2024.